

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INNOVATSION SIYOSATINING MUAMMOLARI VA YUTUQLARI

Karajanova R.J.¹, Adilchayev R.T.²

¹*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o‘qituvchisi*

²*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Iqtisodiyot va turizm kafedrasida professori*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073743>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida innovatsion siyosat sohasida ro‘y berayotgan asosiy institutsional, huquqiy va tarkibiy o‘zgarishlar ko‘rib chiqiladi. Jahon innovatsiyalar indeksi ko‘rsatkichlari va statistik ma‘lumotlar asosida respublikada innovatsion faoliyatni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar o‘zgarishining sinxronligining qiyosiy tahlili o‘tkazildi va ko‘rsatkichlarning asinxronligi, past tijoratlashuvi va tadqiqot dinamikasidan olingan natijalarni amaliyotga tatbiq etishda kechikishning asosiy muammolari aniqlandi.

KALIT SO‘ZLAR

innovatsiya, raqamlashtirish, tarkibiy transformatsiya, innovatsion rivojlanish, global innovatsion indeks, tijoratlashtirish, fan, texnoparklar.

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Караянова Р.Ж.¹, Адильчаев Р.Т.²

¹*Каракалпакский государственный университет имени Бердака, кафедра «Экономика и туризм», старший преподаватель*

²*Каракалпакский государственный университет имени Бердака, кафедра «Экономика и туризм», профессор*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные институциональные, правовые и структурные изменения происходящие в области инновационной политики в Республике Узбекистан. На основе показателей глобального инновационного индекса, статистических данных осуществлен сравнительный анализ синхронности изменения показателей характеризующих инновационную активность в республике и выявлены основные проблемы асинхронности показателей, низкой коммерциализации, отставания практического внедрения результатов от динамики исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инновации, цифровизация, структурная трансформация, инновационное развитие, глобальный инновационный индекс, коммерциализация, наука, технопарки.

CHALLENGES AND PROGRESS OF INNOVATION POLICY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Karazhanova R.Zh.¹, Adilchaev R.T.²

¹Karakalpak State University named after Berdak,
Department of Economics and Tourism, Senior Lecturer

²Karakalpak State University named after Berdak,
Department of Economics and Tourism, Professor

ABSTRACT

The article studies the main institutional, legal, and structural changes occurring in the innovation policy in the Republic of Uzbekistan. A comparative analysis of the synchronicity of changes in indicators characterizing innovative activity in the country has been conducted based on the indicators of the global innovation index and statistical data, and the main problems of synchronicity of indicators, low commercialization, as well as the lag in the practical implementation of results from the dynamics of research been identified.

KEYWORDS

innovation, digitalization, structural transformation, innovative development, global innovation index, commercialization, science, technology parks.

Введение. В условиях перехода мировой экономики к зеленому и устойчивому развитию, цифровизации почти всех сфер жизни общества понятие инновации приобретает все более особое значение. Определение и развитие этого понятия стали возможны благодаря трудам многих ученых XX века и современности. Инновация без сомнения рассматривается как ключевой фактор экономического роста, структурной перестройки экономики и повышения

конкурентоспособности. Одним из показателей инновационного развития страны является Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index). Данный индекс рассчитывался и в 2025 году по 140 странам мира. Республика Узбекистан в нем заняла 79-е место, в 2023 г – 82-е. Для расчета индекса используются ряд показателей, но общий смысл это формирование представлений об инновационной деятельности на четырех ее этапах:

Инвестиции в науку и инновации

Технологический прогресс

Внедрение технологий

Социально-экономическое воздействие

Глобальный инновационный индекс включает около 80 показателей, сгруппированных в блоки инновационных ресурсов (inputs) и инновационных результатов (outputs), и направлен на отражение многомерного характера инновационной деятельности¹. Республика не входит в число развитых стран, поэтому проблема формирования инновационной политики приобретает стратегическую важность.

В 2017 году Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев заявил, что Узбекистан перейдет на новую модель развития, в основе которой будут наука и технологии². Он практически в каждом выступлении, докладе

говорит об инновациях, так, в частности, он отмечает, «где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции»³, а в последующих выступлениях - «необходимо понять одну вещь: без науки, без инноваций мы никогда не достигнем поставленных целей. Работать надо не для отчетности, а на результат»⁴. Но несмотря на всестороннюю поддержку развития инноваций, в республике результаты по инновационным «выходам» (outputs) заметно отстают от показателей по «входам» (inputs), что указывает на проблему конверсии знаний в

¹ Uzbekistan ranking in the Global Innovation Index 2025 - <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/uzbekistan>

² Узбекистан переходит на инновационную модель развития// информ агентство Spot – Режим доступа: <https://www.spot.uz/ru/2017/11/30/innovation/>

³ Шавкат Мирзиёев: формирование у нашего народа инновационного мышления - наша главная задача - Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/1309> - 02.12.2017

⁴ Видеоселекторное совещание, посвященное стоящим перед вузами, научными организациями, отраслями и регионами задачам в области развития науки и инноваций 3 декабря 2020 г. - Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/04/science/>

коммерциализируемые продукты и технологии. В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен 1 млрд. долларов⁵.

Узбекский ученый Й.Е.Алиев для продвижения Узбекистана к инновационному развитию, считает необходимым увеличение объема инвестиций в инновации в процентах от ВВП. Он отмечает, что у нашей страны есть все возможности для включения в список инновационно развитых стран мира, и что для этого прежде всего, необходимо внедрять инновационные технологии в экономику⁶.

Другие авторы - Аватков В.А. и Рожкова З.П. вместе с тем отмечают, что Узбекистан обладает достаточной ресурсной базой для того, чтобы иметь возможность претендовать на лидирующую позицию в Средней Азии: выгодное географическое положение, энергетический, природный и людской потенциал⁷. Всё это усиливает научную и практическую значимость анализа действующей инновационной политики.

Методология. Методологической основой исследования служат системный и институциональный подходы. В рамках этих подходов инновационная политика рассматривается как сложная, но единая система, состоящая из взаимосвязанных институтов, инструментов и ключевых акторов, формирующих национальную инновационную систему. К ним относятся государство, бизнес, научные организации и университеты.

Эмпирическая база исследования включает несколько ключевых источников. В исследовании использовались нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, статистические данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, показатели Global Innovation Index, отчёты Всемирного банка об инновационном развитии Узбекистана. Кроме того, были использованы научные статьи отечественных и зарубежных ученых.

Для оценки результативности инновационной политики мы применили метод интегрального индекса. Он основан на нормализации и агрегировании ряда ключевых показателей. К ним относятся доля НИОКР в

ВВП, место в Global Innovation Index, число инновационно активных организаций и численность исследователей.

Результаты. В 2018 году в целях развития науки, изобретательности и трансфера технологий, совершенствования системы финансирования инновационной деятельности, развития инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, совершенствования системы образования и развитие человеческого капитала была принята Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы⁸. В 2020 году для регулирования отношений в области инновационной деятельности был принят Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности». Затем в 2022 году в связи с тем, что степень коммерциализации научных и инновационных разработок, уровень сотрудничества между наукой, образованием и промышленностью в реальном секторе экономики оставался сравнительно низким, и в целях ускорения инновационного развития в республике, широкого внедрения инноваций и технологий во всех отраслях экономики, развития человеческого капитала, научных и инновационных сфер была утверждена новая Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы. Эта стратегия тесно связана со Стратегией «Узбекистан - 2030» и ориентирована на достижение амбициозной цели - вхождение страны в число 50 лидеров Global Innovation Index⁹.

В республике были созданы десятки научных учреждений и технопарков. Это все было создано за относительно короткий период. Так, если в 2021 году в республике функционировало 7 технопарков, то в 2025 году их число достигло 31. В 2023 году общее число организаций, выполнявших НИОКР достигло 289 единиц, из них государственный сектор составил 47,4 % (137 ед.), сектор высшего образования – 34,3 % (99 ед.), предпринимательский – 17,3 % (50 ед.) и частный некоммерческий сектор – 1,0 % (3 ед.)¹⁰. В таблице 1 представлены данные о динамике

⁵ В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен \$1 млрд// Информационное агентство Kun.uz - Режим доступа: <https://kun.uz/ru/79526713#1-30.05.2023>

⁶ Y.E.Aliyev. Innovatsion iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019- yil, 236 bet.- стр.125

⁷ Аватков В.А., Рожкова З.П. Узбекистан — страна инноваций? // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2023. Т. 31. № 3. С. 504–516

⁸ Указ Президента РУз № УП-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» от 21.09.2018 г.

⁹ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О стратегии «Узбекистан -2030» от 11.09.2023 г.

¹⁰ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uz.kursiv.media/2025-09-10/technoparki-uzbekistan-2025/&ved=2ahUKEwib0liZ_7yRAxXQlhAIHeXCMeYQFnoECC4QAQ&usq=AOvVaw2toRDs-cINb3rL2GYn_dUr

основных показателей научной и инновационной деятельности в Узбекистане.

Таблица 1.

Динамика основных показателей научной и инновационной деятельности в Республике Узбекистане

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем научных исследований и разработок, млн. сумов	128,0	162,7	202,4	244,3	280,6	339,9	426,1	449,9	680,0	853,4	992,0	1069,7	1788,3	1407,1	1603,0
Численность работников, занятых НИОКР, тыс. чел.	35,6	36,2	35,1	35,2	35,8	36,8	37	36,8	37,2	31,1	30,3	34,6	36,7	36,9	37,2
Инновационный объем предприятий и организаций, млрд. сум	1849	1348,7	3635,9	4614,7	7043	8023,6	10688,2	18543,3	28871,5	26811,4	31142,8	27378,6	40451,6	55746,5	63604,4
Количество внедрённых инноваций, единиц	500	842	699	1334	1465	1819	1906	2046	2558	4689	4290	4148	3792	8294	5521

Данные таблицы 1 показывают рост объема научных исследований и разработок в период с 2010 по 2024 гг. в 12,5 раз или на 1,475 048 млн. сум, в тот же период численность работников, занятых НИОКР, оставалась относительно стабильной. Инновационный объем предприятий и организаций демонстрирует рост более чем в 34 раза, однако его динамика носит

неравномерный характер. Количество внедрённых инноваций также увеличивалось с 500 до 5521 или в 11 раз, но их динамика не демонстрирует устойчивой корреляции с динамикой НИОКР. Рост затрат на исследования и инновационный объем предприятий не сопровождался сопоставимым увеличением человеческого капитала в сфере НИОКР.

Таблица 2.

Соотношение фундаментальных исследований и изготовленных образцов

Годы	Объем выполненных фундаментальных исследований, млн. сум	Объем изготовленных опытных образцов, партий, изделий (продукции), млн. сум	Годы	Объем выполненных фундаментальных исследований, млн. сум	Объем изготовленных опытных образцов, партий, изделий (продукции), млн. сум
2010	15399	771,9	2018	89254,2	7677,9
2011	19272,8	1275,7	2019	162804	6318,8
2012	30717,6	677,3	2020	178052,6	3975,8
2013	34957,1	578,6	2021	233194,6	5071,9
2014	44070,2	1659,7	2022	224896,6	7524,5
2015	53050,2	1997,3	2023	312649,8	2479,4
2016	61487,6	3086,2	2024	297290,4	12023,7
2017	82276,3	4025,6			

Согласно таблице 2, объем выполненных фундаментальных исследований на протяжении всего анализируемого периода демонстрирует устойчивый рост в 19 раз. Объем изготовленных опытных образцов, партий и изделий также характеризуется ростом в 2024 году по отношению к 2010 году в 15,6 раза. Однако этот

рост показывает меньшие масштабы и высокую волатильность, без устойчивой синхронности с динамикой фундаментальных исследований. Здесь можно наблюдать ситуацию, когда существует разрыв между генерацией научных знаний и их практическим использованием. Доля опытных образцов в общем объеме

фундаментальных исследований остается низкой, не превышая 9%, и нестабильной, что

указывает на слабое развитие промежуточного звена инновационного цикла.

Рисунок 1. Динамика инновационных затрат и внедрённых инноваций в период 2010-2024 гг

На рисунке 1 видно, что инновационные затраты предприятий и организаций за рассматриваемый период показывают скачки и падения и не соответствуют предприятиям внедрявшим инновации. Число предприятий внедрявших инновации динамично увеличивается, хотя в 2024 г. наблюдается резкий спад. И если соотнести изменение этого показателя и количество внедренных инноваций, то можно увидеть относительную синхронность. Однако, если сравнивать четыре показателя вместе, то станет очевидным, что устойчивой согласованности между ними нет.

Исходя из проведенного анализа, можем заключить, что в инновационной системе Республики Узбекистан наблюдается несогласованность динамики ключевых элементов инновационного цикла. Рост объемов научных исследований, инновационных затрат и числа инновационно активных предприятий не трансформируется в устойчивый и пропорциональный рост инновационных результатов, что указывает на структурные особенности функционирования национальной инновационной системы.

Обсуждение. В инновационной политике Республики Узбекистан доминирующую роль играет государство. Но оно пытается постепенно активизировать частный сектор и интегрировать национальную инновационную систему в глобальное инновационное пространство. Здесь инновационная политика сталкивается с двумя нюансами, с одной стороны инновационная политика в приоритете, с другой же наблюдаются ограничения в преобразованиях: низкая доля НИОКР в ВВП, слабая коммерциализация разработок, не налажена на должном уровне работа между университетами, НИИ и промышленными предприятиями.

К примеру, Израиль расходует на НИОКР 5,56% ВВП, Южная Корея -4,93% ВВП, США – 3,46% ВВП, Китай -2,69% ВВП¹¹. Это страны добившиеся устойчивого инновационного развития. Республика Узбекистан направляла на НИОКР 0,16-0,13%¹² ВВП. Этого крайне

¹¹ Уровень расходов на НИОКР в странах мира// UNESCO Institute for Statistics. URL: <http://www.uis.unesco.org>.

¹² Uzbekistan ranking in the Global Innovation Index 2025 [Электронный ресурс]. - World Intellectual Property Organization (WIPO). - 2025. -

недостаточно. Отечественные и зарубежные авторы сходятся во мнении, что без постепенного доведения расходов на НИОКР хотя бы до 1% ВВП к 2030 году, инновационная политика рискует остаться преимущественно декларативной.

Рассмотренные ранее таблицы 1, 2 и рисунок 1 наглядно свидетельствуют о том, что структурная трансформация инновационной системы в республике ограничена. Наблюдается рост объема научных исследований и разработок, а также инновационного объема предприятий. Это говорит о наращивании финансовых ресурсов и институционального внимания к инновационной сфере. Рост затрат не сопровождался изменениями в человеческом капитале. Необходимо всегда помнить, что человеческий капитал является критически важным фактором для формирования устойчивой инновационной экономики.

Динамика инновационного объема предприятий и количества внедренных инноваций характеризуется относительной неравномерностью и цикличностью. Это указывает на высокую зависимость инновационной активности от внешних факторов, прежде всего бюджетных решений, программ государственной поддержки и макроэкономических условий. Рост затрат на инновации на всем протяжении сопровождается пропорциональным увеличением числа внедренных инноваций. Это говорит о разрыве между объемами ресурсного обеспечения и фактическими инновационными результатами. Подобная ситуация характерна для экономик, находящихся на этапе формирования национальной инновационной системы. А в Республике Узбекистан механизмы коммерциализации и взаимодействия науки и бизнеса до сих пор остаются недостаточно развитыми.

Сравнение динамики фундаментальных исследований и объема изготовленных опытных образцов выявляет структурный дисбаланс инновационного цикла. Несмотря на устойчивый рост фундаментальной науки, прикладные и опытно-конструкторские этапы развиваются более медленно и нестабильно. В результате научные результаты не в полной мере доходят до стадии рыночного продукта. Низкая и колеблющаяся доля опытных образцов в общем объеме фундаментальных исследований указывает на слабость промежуточного звена

инновационной системы — трансфера технологий и опытно-экспериментальной базы.

Рисунок 1 подтверждает наличие разрыва между инновационными затратами и результатами внедрения. Хотя расходы на инновационную деятельность в целом увеличивались, количество внедренных инноваций не формировало устойчивого восходящего тренда. Это позволяет говорить о недостаточной эффективности использования инновационных ресурсов и преобладании количественного подхода к финансированию над ориентацией на конечный результат и коммерческую отдачу.

В инновационном развитии Республики Узбекистан потенциал инновационных ресурсов опережает фактические инновационные результаты. Такая асимметрия соответствует оценкам международных индексов, включая Global Innovation Index, и подтверждает необходимость смещения акцента инновационной политики с наращивания финансирования на развитие институтов трансфера технологий, расширение участия частного сектора и укрепление связей между наукой и бизнесом.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в Республике Узбекистан за последние годы сформирована законодательная база, создана сеть научных организаций и технопарков, укреплен материально-техническая база науки, обозначена тесная связь инноваций с целями устойчивого развития и «зелёной» экономики.

В то же время интегральная оценка и международные сопоставления показывают, что потенциал инновационной политики реализован лишь частично. Низкий уровень расходов на НИОКР, недостаточная коммерциализация научных результатов, слабость венчурной экосистемы, региональная асимметрия и ограниченная конверсия инновационных «входов» в «выходы» остаются ключевыми барьерами на пути формирования полноценной национальной инновационной системы. Для их преодоления необходимы:

- поэтапное увеличение доли НИОКР в ВВП с целью достижения уровня не менее 1 % к 2030-му году;

- активизация участия частного сектора через налоговые стимулы, меры по снижению рисков и развитию венчурного финансирования;

- создание эффективной инфраструктуры трансфера технологий и защиты интеллектуальной собственности;

-усиление региональных инновационных кластеров, прежде всего в социально уязвимых и экологически проблемных регионах;

-углубление интеграции в международное научно-техническое сотрудничество.

Все эти меры требуют последовательной, долгосрочной и научно обоснованной

инновационной политики, основанной на чётких количественных целевых ориентирах, прозрачных механизмах мониторинга и тесном взаимодействии государства, науки, бизнеса и общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Uzbekistan ranking in the Global Innovation Index 2025 - <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/uzbekistan>
2. Узбекистан переходит на инновационную модель развития// Информагентство Spot: <https://www.spot.uz/ru/2017/11/30/innovation/>
3. Шавкат Мирзиёев: формирование у нашего народа инновационного мышления - наша главная задача: <https://president.uz/ru/lists/view/1309> - 02.12.2017
4. Видеоселекторное совещание, посвященное стоящим перед вузами, научными организациями, отраслями и регионами задачам в области развития науки и инноваций. 3 декабря 2020 г.: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/04/science/>
5. В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен \$1 млрд// Информационное агентство Kun.uz: <https://kun.uz/ru/79526713#!-30.05.2023>
6. Y.E.Aliyev. Innovatsion iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019- yil, 236 bet.
7. Аватков В.А., Рожкова З.П. Узбекистан — страна инноваций? // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2023. Т. 31. № 3. С. 504–516
8. Указ Президента РУз № УП-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы» от 21.09.2018 г.
9. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О стратегии «Узбекистан -2030» от 11.09.2023 г.
10. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uz.kursiv.media/2025-09-10/technoparki-uzbekistan-2025/&ved=2ahUKEwib0IiZ_7yRAxXQIhAIHеXCMeYQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw2toRDs-cINb3rL2GYn_dUr
11. Уровень расходов на НИОКР в странах мира// UNESCO Institute for Statistics: <http://www.uis.unesco.org>.
12. Uzbekistan ranking in the Global Innovation Index 2025 [Электронный ресурс].
13. **World Intellectual Property Organization (WIPO)**. 2025: <https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2025/uz.pdf>

